

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA DIQQATNI BOSHQARISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YÖNALTIRILGAN MASHQLAR TÖPLAMI.

Qoraboyeva Ruhshona Alisher qizi

Masofaviy ta'lim Psixologiya yonalishi 1-kurs talabasi
Qõqon universiteti Andijon filiali
Telefon: +998 ** *** ** **

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon õgli

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”
Kafedrasi õqituvchisi
Qõqon universiteti Andijon filiali
Email: xalimjonov1234@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569598>

Annotatsiya: Ushbu tezisda diqqatni boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish va diqqatning asosiy tushunchalari psixofiziologik va pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Diqqatni jamlashning nerv fiziologik asoslari, asosiy tushunchalari haqida sõz boradi. Tadqiqotlar asosida diqqatni jamlashni õrganish va diqqatni mashq qildirish uchun usullar ishlab chiqilgan.

Kalit sõzlar: Diqqatni boshqarish, selektivlik, cheklanganlik, frontal bõlaklar, parietal bõlaklar, retikulyar shakllanish.

Diqqat—bu ma'lum bir hodisa yoki ob'ektga ongli ravishda qaratilgan ruhiy jarayon bõlib, uning atrofidagi boshqa tasirlarni cheklash hisoblanadi. Uning nerv fiziologik asoslari miyaning turli qismlari, xususan, frontal bõlaklar, parietal bõlaklar, talamus va retikulyar shakllanish faoliyatiga boqliq. Ushbu hududlar ma'lumotni saralash, uni diqqatga ob'ektlarga qaratish va boshqa keraksiz ta'sirlarni bloklash vazifasini bajaradi.

Tadqiqotni aniqlash maqsadi

Diqqatning asosiy tushunchalari

Qaratilishi: Diqqat har doim ma'lum bir yonalishga qaratiladi. U biror narsaga yoki biror hodisaga qaratilishi mumkin.

Selektivlik (Tanlab olish)/chõzilganlik (Konsentratsiya): Bu diqqatning asosiy xususiyatlaridan biridir, bu shaxsga turli ta'sirlar ichidan kerakli va muhim ma'lumotni tanlab olish imkonini beradi.

Cheklanganlik: Inson miyasi bir vaqtning õzida bir nechta vazifani samarali bajarishga qodir emas, shuning uchun diqqat chegaralangan bõladi.

Nerv fiziologik asoslari

Frontal bõlaklar: Bu miya qismlari diqqatni boshqarishda muhim rõl õynaydi. Ular rejalashtirish, qaror qabul qilish va diqqatni nazorat qilish bilan boqliq.

Parietal bōlaklar: Bu qismlar fazoviy ma'lumotni ajratishni boshqaradi. Ular bizga atrof-muhitdagi ob'ektlar va hodisalarga diqqatimizni qaratishga hordam beradi.

Reticulyar shakllanish: Bu miyaning qismida diqqat darajasi va uyğoqlik nazorat qilinadi. U diqqatni qaratishda xabardorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Diqqatni boahqarishda yuqorida sanab o'tilgan miya qismlari o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Ularning faolligidagi o'zgarishlar diqqatning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Tavsiyalar va amaliy yordamlar

Diqqatni jamlashni o'rganish: diqqatni mashq qildirish uchun usullar

Bu mashqlar muntazam ravishda haftasiga 5 martadan bajarilsa, bir necha haftadan keyin diqqatni jamlash osonroq kechadi.

- Tevarak-atrofdagi mayda-chuyda detallarni payqash. Misol uchun, ishga yoki o'qishga ketayotganda yolda uchraydigan qizil buyumlar sonini sanash. Yoki xonadagi biror buyumni tanlab, sōngra kōzni yumib, uni iloji boricha batafsil tasvirlash.

- O'tgan kunni tahlil qiish. Uyquga ketishdan oldin kun davomida yuz bergan voqealarni aniq ketma-ketlikda va batafsil eslashga harakat qilish kerak. Shuningdek, o'qilgan kitob yoki maqolalardan parchalarni sōzlab berish ham mumkin.

- Boshqotirmalar, masalan, pazl, labirint, sōz topish kabi o'yinlarga vaqt ajratish.

- Meditatsiya qilish. Eks-Marsel universiteti olimlarining tadqiqot natijalariga kōra, 10 daqiqalik meditatsiya mashqi kognitiv qobiliyatni oshirishi mumkin. Buning uchun tinch joyda o'tirib, nafas olishga e'tibor qaratish, har bir nafas olish va chiqarishni kuzatib borish muhim. Bunday mashqlarni har kuni 5-10 daqiqa davomida bajarish tavsiya etiladi.

Xulosa

Diqqatni jamlash qobiliyatini meditatsiya, teskari sanash, o'yinlar, topishmoqlar va kun voqealarini sslash yordamida yaxshilash mumkin

Vazifaga e'tibor qaratish va tez-tez tanaffus qilmaslik uchun diqqatni jamlash usullariga rioya qilish — qulay ish joyini tashkil etish, chalğituvchi omillarni minimallashtirish, ishlarni oldindan rejalashtirish, "Pomodoro" texnikasidan foydalanish kerak.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Развитие внимания: что мешает сохранять концентрацию и как меньше отвлекаться
2. ŐzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

